

TA'LIM TIZIMINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI

Sherov A.B.

Ma'mun universiteti, PhD, professor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408223>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-May 2024 yil
Ma'qullandi: 25-May 2024 yil
Nashr qilindi: 31-May 2024 yil

KEY WORDS

ta'lim, bandlik, iqtisodiy o'sish, oliy ta'lim, mikroiqtisodiyot, makroiqtisodiyot, raqobat, ta'lim eksporti, iqtisodiy samara, korrupsiya, daromad, mehnat unumdorligi, ish haqi, ta'lim xarajatlari, ta'lim krediti, to'lov-kontrakt, davlat buyurtmasi, budjet mablag'lari.

ABSTRACT

Mazkur maqolada mamlakatda ta'lim tizimini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash masalalari, ta'lim tizimining iqtisodiyotda tutgan o'rni bo'yicha turli xil nazariyalar, olimlarning fikrlari tadqiq etilgan. Maqolani tayyorlashda solishtirma tahlil metodidan foydalanilgan bo'lib, bir nechta olimlarning aholi bilim darajasi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi aloqalari bo'yicha fikrlari, tadqiqotlari o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar haqida to'xtalib o'tilgan..

Hozirgi zamon jahonning ko'plab mamlakatlarining asosiy maqsadi iqtisodiy o'sishni ta'minlashdir. Chunki bu aholi turmush darajasini oshirish, ularning ish bilan bandligini ta'minlash va jamiyat farovonligini mustahkamlashning asosiy dvigateli hisoblanadi. Biroq, barqaror hamda mustahkam iqtisodiy o'sishga erishish uchun bir qator omillarni hisobga olish zarur. Ular ichida eng asosiylaridan biri mamlakat aholisining bilim darajasidir.

Hozirgi kunda barchamizga ma'lumki, ta'lim inson kapitalini rivojlantirishga hissa qo'shadigan eng asosiy vositalardan biridir. Ta'lim orqali zamonaviy iqtisodiyotda ishtirok etish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalar shakllantirildi hamda insonlarga zamonaviy va tez o'zgaruvchan mehnat bozoriga moslashish imkonini yaratadi. Shu boisdan ham aholining bilim olishi masalasi nafaqat tadqiqotchilar, bali siyosatchilar va iqtisodchilarning ham diqqat markazida turadi.

Ta'limning mamlakat iqtisodiy o'sishiga ta'sirini klassik iqtisodchi olimlar ham, hozirgi zamon olimlari ham birday o'rganishgan. Jumladan, klassik iqtisodchi Adam Smitning "Xalqlar boyligining tabiati va sabablari to'g'risidagi tadqiqot" asarida mehnat unumdorligini oshirishda ta'limning muhimligi alohida ta'kidlangan. [2, b. 42]. Ushbu asarda ilmi xodimlar zamonaviy usul va texnologiyalardan samaraliroq foydalanishi mumkinligini tadqiq etilgan.

Zamonaviy tadqiqotlarda ham ta'lim va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlaydi. Jeremi Rifkin o'z tadqiqotlarida [1, p. 75] mamlakatda ta'limning yuqori darajasi u yerda innovatsiyalar va

texnologik taraqqiyot uchun zarur bo'lgan ijodiy va kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam berishiga e'tibor qaratadi.

1928 yilda ingliz iqtisodchilaridan biri Pigu birinchi marta fanga "inson kapitali" atamasini kiritdi. Shuningdek, 1974 yilda ishlab chiqilgan Mintzer tenglamasi shuni ko'rsatadiki, har bir qo'shimcha ta'lim yili taxminan 7 foizi daromadlilik darajasi bilan bog'liq. Keyingi 40 yil ichida butun dunyo bo'ylab bir necha yuzlab tadqiqotlar o'tkazildi, ular ta'limning yaxshilanishi xususiy daromadning oshishiga olib kelishini tasdiqladi. Ta'limning ijobiy ta'siri nafaqat daromadning o'sishi bilan, balki sog'liq, tug'ilish, jinoyatchilikni kamaytirish, fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi ishtiroki va mehnat unumdorligiga ham foydali ta'sir ko'rsatadi (Xannushek va Voessman, 2007). Shunday qilib, iqtisodiy o'sish drayveri sifatida inson kapitali mavzusi so'nggi o'n yilliklarda ko'plab iqtisodiy tadqiqot ishlarining markaziy mavzusiga aylandi.

Turli mamlakatlarda daromadlarini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar aholi ta'lim darajasi va ish haqi o'rtasidagi bevosita bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi. Oliy ma'lumotli xodimlar, qoida tariqasida, past ma'lumotlilarga qaraganda yuqori ish haqiga ega [5, p. 28]. Jeyms Smit o'z tadqiqotlarida [3, p. 91] har bir qo'shimcha ta'lim yili xodimning daromadini ma'lum foizga oshirishi mumkinligini ta'kidlab o'tgan.

Ko'plab taniqli olimlar ta'lim mehnat unumdorligini oshirishga emas, balki aynan potentsial mehnat unumdorligini oshirishga olib keladi degan fikrdalar. Shundan kelib chiqib, xorijlik olim Arrauning matematik modeli ish beruvchi korxonalar va tashkilotlarga ta'lim mezonlari bo'yicha yuqori malakali ishchilarni aniqlash imkonini beradi. Yana bir tadqiqotchi Trouning ta'kidlashicha esa, xodimlarni qo'shimcha o'qitish xarajatlari oliy ma'lumotli xodimlar uchun kamroq sarflanadi (Nemtu, 2015). Xannushek va Voessman rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishga erishish vositasi sifatida maktab ta'limiga yetarlicha e'tibor qaratmaganligi bois ham rivojlangan mamlakatlar bilan iqtisodiy taraqqiyot borasidagi farqni yo'qota olmaydi degan fikrni ilgari suradi. Shu bilan birga ta'lim tizimiga sifat tomonlarga e'tiborni kuchaytirmasdan turib, rivojlanayotgan mamlakatlarning uzoq muddatli iqtisodiy ko'rsatkichlari yaxshilanishining imkoni yo'q.

Ta'lim tizimi bo'yicha tadqiqot olib boruvchi yana bir olimlardan Patrinos (2016) ta'limning qaysi darajasiga intilish kerakligi haqidagi savolga qisqacha javob berar ekan, oliy ta'limning daromadlilik darajasi eng yuqori ekanligini hisobga olib, aksariyat siyosatchilar mamlakatda ko'proq oliy ta'lim muassasalarini rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratishga chorlaydi. Biroq, mamlakatda oliy ta'limga e'tiborni kuchaytirish bilan bir qatorda, boshlang'ich va o'rta ta'limning rolini kamaytirmaslik lozimligini o'z tadqiqotlarida ta'kidlab o'tadi. Muallif, shuningdek, ta'limning yana bir o'ziga xos jihatini, ya'ni ta'limning barcha darajalariga sarmoya kiritish ayollarning salomatligi va bilim darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatish orqali kelajak avlodning alohijatinii yaxshilashga olib kelishini tadqiq qiladi. Shu bilan birga, xotin-qizlarning oliy ma'lumot olishlari uchun investitsiya kiritgan mamlakatlar mamlakat tarmoq va sohalarining umumiy samaradorligini oshirish va gender farqini yanada qisqartirish bo'yicha to'g'ri investitsiyaviy qabul qilgan deb hisoblaydi.

Tadqiqotlar, shuningdek, mamlakatdagi ta'lim darajasi va innovatsion samaradorlik o'rtasidagi kuchli bog'liqlikni ko'rsatdi. Richard Florida ishida [6, p. 115] aholining ta'lim darajasi yuqori bo'lgan hududlar ko'pincha innovatsiyalar va yangi texnologiyalar markazlariga aylanishini ta'kidlaydi. Sababi, bilimli mutaxassislar yangi g'oyalarni ishlab

chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etishga qodir.

Mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikni kamaytirishda ham ta'lim muhim rol o'ynaydi. Aholining barcha qatlamlari uchun ochiq bo'lgan yuqori sifatli ta'lim imkoniyatlarning teng taqsimlanishiga va ijtimoiy harakatchanlikni yaxshilashga yordam beradi [7, p. 62]. Bu to'g'risida Jozef Stiglits o'z ilmiy tadqiqotlarida [4, p. 179] ta'limga sarmoya kiritish tengsizlikni kamaytirishga hamda mamlakatda adolatli jamiyatni yaratishga yordam berishi mumkinligini ta'kidlab o'tgan.

Ko'plab tadqiqotlar mamlakat aholisining iqtisodiy o'sishga bevosita ta'sirini o'z tadqiqotlarida isbotlashgan ekan, xo'sh bizning mamlakatda bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda degan savol tug'ilishi tabiiy albatta. So'nggi yillarda mamlakatimizda, haqiqatdan ham ta'limning barcha darajalariga katta e'tibor qaratilmoqda, ta'limning deyarli barcha darajalarida raqobatni rivojlantirish uchun xususiy ta'limga ham keng imkoniyatlar va imtiyozlar yaratib berilmoqda.

Mamlakatda ta'lim tizimini rivojlantirish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni hisobga olib, mamlakat iqtisodiy o'sishi prognozlariga nisbatan ta'lim tizimini rivojlantirish prognozlarini berish maqsadga muvofiq ko'rinadi.

Prognozlarga ko'ra, 2026-yilda O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsuloti 2021-yilga nisbatan 2,3 baravarga oshadi, bu esa bevosita ta'lim xarajatlarining yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushiga ham ta'sir ko'rsatadi.

Quyidagi rasmda 2018-2024 yillardagi O'zbekiston Respublikasi YaIM va ta'lim tizimini moliyalashtirish uchun davlat budjetidan ajratilgan mablag'larning o'sish tendensiyalarini ko'rishimiz mumkin.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi YaIM va ta'lim xarajatlari, mlrd.so'm¹

Mazkur rasmdan ko'rishimiz mumkinki, mamlakat YaIM 2018-2024 yillarda 3,1 barobarga oshgan bo'lsa, davlat budjetidan ta'lim tizimini moliyalashtirish xarajatlari esa 3,3 barobarga oshgan. Xususan, 2018 yilda ta'lim xarajatlarining YaIMdagi ulushi 4,9

¹ Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Statistika agentligining rasmiy sahifalari ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

foizni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu ko'rsatkich 5,3 foizni tashkil etganligini, yoxud 0,4 foizga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Mazkur davrda ta'limga investitsiyalar nafaqat davlat tomonidan, balki xususiy sektor va aholi tomonidan ham oshganligini ko'rishimiz mumkin.

Mamlakatimizda Patrinos tadqiqoti natijalarini haqiqatdan ham samarali ekanligini anglagan holda ayollarning ta'lim olishlari, xususan oliy ta'lim olishlari uchun keng imkoniyatlar va imtiyozlar yaratilmoqda. Jumladan, xoh davlat, xoh nodavlat oliy ta'lim muassasalari bakalavriatiga to'lov-kontrakt asosida talabalikka tavsiya etilgan xotin-qizlarimiz uchun foizsiz, imtiyozli davr bilan ta'lim kreditlari ajratilmoqda, magistraturaga qabul qilingan talabalarning to'lov-kontrakt summasini davlat moliyalashtirmoqda. Bu nafaqat mamlakatimizda xotin-qizlarga qaratilayotgan e'tibor, balki mamlakatda gender tengligini ta'minlashda va kelajakda yuqori bilimga ega, salohiyatli va iqtidorli yosh avlodlarning dunyoga kelishiga ham sabab bo'ladi.

Ta'lim darajasi mamlakatda aholining bandligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Arizona universiteti tadqiqotchilarining tadqiqotlariga ko'ra, oliy ma'lumotga ega bo'lgan xodimning ishini yo'qotish ehtimoli o'rta maktab bitiruvchisiga qaraganda uch baravar pastligi aniqlangan. Faqatgina o'rta maktabni tugatgan AQSh rezidenti yangi ish qidirish uchun universitet bitiruvchisiga qaraganda o'rtacha ikki baravar ko'p vaqt sarflagan. Amerikalik o'rta maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan "Public Agenda" so'rovi shuni ko'rsatdiki, ularni oliy ma'lumot olishga majburlovchi asosiy sabab aynan mansab masalasidir: respondentlarning aksariyati diplom bilan yaxshi ish topish osonroq, deb hisoblaydi. Sabablar ro'yxatida ikkinchi o'rinni pul egallaydi, uchinchi - hayot yo'lini tanlash to'g'risida qaror qabul qilish imkoniyati. Bundan tashqari, o'rta maktab o'quvchilari amerikaliklarning oliy ma'lumotli kishilarga bo'lgan hurmatini universitetlarga kirish uchun muhim sabab deb atashgan.

Ta'lim sanoatda texnologik imkoniyatlar va texnik o'zgarishlarni rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. Albatta, ta'limning yolg'iz o'zi iqtisodiyotni o'zgartira olmaydi. Ichki va xorijiy investitsiyalar hajmi va sifati, shuningdek, umumiy siyosiy muhit iqtisodiy ko'rsatkichlarni belgilovchi boshqa muhim omillardir. Biroq, inson taraqqiyoti darajasi ham bu omillarga ta'sir qiladi. Siyosatni ishlab chiqish va investitsiya qarorlarini qabul qilish sifati muqarrar ravishda menejrlarning bilim darajasiga bog'liq. Inson kapitali darajasi yuqori bo'lsa, ichki va xorijiy investitsiyalar ko'proq bo'lishi mumkin.

Robert Emerson Lukasning fikriga ko'ra ga ko'ra, ishchi kuchining ta'lim darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, kapitalning umumiy unumdorligi shunchalik yuqori bo'ladi, chunki ko'proq ta'lim olgan odamlar innovatsiyalarga ko'proq moyil bo'ladi va shu bilan har bir shaxsning mahsuldorligiga ta'sir qiladi.

Boshqa modellarda ham shunga o'xshash tashqi ta'sir shaxslarning ta'lim darajasining oshishi o'zlarining va boshqalarning mahsuldorligini oshirishi bilan yuzaga keladi. Natijada, ta'limning o'rtacha darajasi oshgani sayin umumiy hosildorlik oshadi.

Ta'lim eksportning tabiati va o'sishiga ham ta'sir ko'rsatadi, bu esa o'z navbatida iqtisodiy o'sish sur'atlariga ta'sir qiladi. Rivojlangan mamlakatlarda ishchi kuchining ma'lumoti va malakasi uning savdo shakllariga ta'sir qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shunday xulosaga kelish mumkinki, mamlakatda ta'lim tizimi qanchalik rivojlanganligiga qarab, uning iqtisodiy yoki bo'lmasa, umumiy

rivojlanish darajasiga baho berish mumkin. Bu esa har bir davlatdan mamlakatda samarali va sifatli ta'lim tizimini joriy etish zaruratini keltirib chiqadi.

Mamlakatimizda ham ta'lim tizimini rivojlantirish borasida, son ko'rsatkichidan sifat ko'rsatkichiga o'tish tizimini joriy etish orqali bir qator o'zgarishlar amalga oshirildi. Xususan, oliy ta'lim tizimida ta'lim tizimini yanada samarali tashkil etish, sifatli o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish, oliy ta'lim muassasalari o'rtasida raqobatni yanada rivojlantirish bo'yicha joriy yilning 24-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilish va advlat buyurtmasini joylashtirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-81-sonli hamda 27- may kuni "Oliy va professional ta'lim tashkilotlari talabalari va o'quvchilariga budjet mablag'lari hisobidan ta'lim kreditini ajratish tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-82 sonli Farmonlari qabul qilindi. Mazkur farmonlarning qabul qilinishi mamlakatda oliy ta'lim tizimini yanada samarali va sifatli bo'lishiga imkon yaratmoqda.

Shularni hisobga olgan holda, mamlakatimizda ham bu borada ulkan ishlar amalga oshirilmoqda va kelgusida bunday samarali chora-tadbirlarni keng ko'lamda davom ettirish rejalashtirilgan.

Adabiyotlar:

1. Болгова Е.В. Экономическая роль образования: статистический парадокс или проблемы эффективности? // Креативная экономика. – 2011. – Том 5. – № 10. – С. 68-73.
2. Sherov, A. B. (2022). Current issues of financing higher education institutions in the condition of an innovative economy. *Gospodarka i Innowacje*, 21, 127-130.
3. Ibragimovich, A. I. (2024). The importance of human capital in the economy. *образование наука и инновационные идеи в мире*, 40(1), 22-30.
4. Каторгина О. В. Роль образования в экономике и воздействие экономики на образование: сборник трудов конференции. / О. В. Каторгина, Т. Н. Ржанникова // Педагогика и психология: перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 1 март 2019 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.] – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2019. – С. 97-100.
5. Sherov, A. B., & Ruzmetova, G. N. A. (2022). O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi borasida amalga oshirilayotgan islohotlar va uni moliyalashtirishning dolzarb masalalari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 264-270.
6. Е. А. Пашахина. Роль образования в экономическом развитии. *Вестник бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент*. 2020/2
7. Кучкаров, Ш., & Шеров, А. Б. (2022). Таълим муассасаларини молиялаштиришда натижага йўналтирилган бюджетлаштириш истиқболлари. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 62-67.
8. Кушников Е.И., Хаджинов Л.В. Некоторые аспекты оценки влияния образования на экономический рост // *Вопросы инновационной экономики*. – 2022. – Том 12. – № 1. – С. 535-550.
9. Abdikarimov, I. (2024). Innovatsion iqtisodiyot sharoitida oliy ta'lim tizimi rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 25(2), 264-269.
10. Sherov, A. (2019). Reforms in the system of higher education and their impact on financial

stability. *International Finance and Accounting*, 2019(3), 21.

11.Кондыбаева С.К., Сагынбаева А.А., Манарбек Г.М., Czerewacz-Filipowicz К. Роль образования в экономическом росте: обзор исследовательской литературы. *Economics: the strategy and practice*. 2023;18(3):25-39.

12.Akhmedova, D. K. K. (2023). Digitalization of retail lending practice in commercial banks of the republic of Uzbekistan. *Frontline Marketing, Management and Economics Journal*, 3(05), 25-32

13.Bakberganovich S. A. Oliy ta'lim va uning mamlakat iqtisodiy o'sishiga ta'siri (Rossiya tajribasi misolida) //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 308-312.

